

ER-XOTIN GENDER TENGLIGINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

U.Saribayevav

[orcid: 0009-0005-7230-7313](https://orcid.org/0009-0005-7230-7313)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279198>

Annotatsiya. Jamiyat va oilalarda otin-qizlarga nisbatan kamsitish, дискриминация ва таҳқирлаш қурбонига айланиуларining har qanday shakliga barham berish, imkoniyat va imtiyozlarini jshirish ularning samarali va unumli mehnat qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Gender tengligini takomillashtirishda gender kompetentlikni oshirish imkoniyatlari, ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni va ahamiyati ko'rsatilgan. Ijtimoiy ustanovkalar va gender stereotiplar ta'sirida gender tengsizlikni saqlanib qolinishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: kamsitish, imkoniyatsizlik, ijtimoiy, madaniy, rivojlanish, gender, stereotip, kompetentlik.

Annotatsiya. Jamiyat va oilalarda otin-qizlarga nisbatan kamsitish, дискриминация ва таҳқирлаш қурбонига айланиуларining har qanday shakliga barham berish, imkoniyat va imtiyozlarini jshirish ularning samarali va unumli mehnat qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Gender tengligini takomillashtirishda gender kompetentlikni oshirish imkoniyatlari, ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni va ahamiyati ko'rsatilgan. Ijtimoiy ustanovkalar va gender stereotiplar ta'sirida gender tengsizlikni saqlanib qolinishi aniqlangan

Ключевые слова: дискриминация, неблагоприятное положение, социальный, культурный, развитие, гендер, стереотип, компетентность.

Abstract. Ending all forms of discrimination, victimization and abuse against women and girls in society and families, as well as expanding their opportunities and privileges will ensure that they can work effectively and productively. The article highlights the possibilities of increasing gender competence, the role and importance of socio-psychological factors in increasing gender equality. It has been established that gender inequality persists under the influence of social attitudes and gender stereotypes.

Key words: discrimination, disadvantage, social, cultural, development, gender, stereotype, competence.

Kirish. O'zbekistonning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarida “gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish”, “xotin-qizlarning alohida maqomi va ularga nisbatan hurmatini tiklash”, gender tengsizlikni bartaraf etish yo'llarini izlab topish maqolada yoritilayotgan muammolarning dolzarbligini asoslaydi[1-5]. 2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarida “gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish” borasida O'zbekiston respublikasida “Mahalla va oila” ilmiy tadqiqot instituti tomonidan ham bir qator vazifalar amalga oshirilmoqda, jumladan, maxalla tizimini rivojlantirish, oilani mustaxkamlash ishlarini ilmiy uslubiy va axborot taxliliiy jixatdan ta'minlashga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan, jamiyatda xotin-qizlar faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish va oila institutini mustaxkamlash bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ilk marotaba oilalarning baxtilik indeksi va uning nazariy metodologik asoslari yaratilganligini, O'zbekistonda gender muammolarini o'rganish targ'ib

etish, monitoringini yuritish bo'yicha gender.tadqiqot.uz elektron platforma yaratish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi qiyosiy taxlil qilinib, elektron platformaning kontenti va saytning yangi dizayni yaratilganligini e'tirof etish mumkin[10-11].

Adabiyotlar tahlili. Bir qator tadqiqotchilar tomonidan ijtimoiy rol kutilmalari nazariyasiga asoslanib, ijtimoiy belgilangan me'yorlar asosida genderni jinsiy tafovutlanishini, jins sifatida tarkib topishini; jinsiy rollar va gender sifatlarini shakllanishini; gender tengsizlik va oilada genderga asoslangan kasmitish, zo'rvonlik muammolarini, gender stereotiplarini professional tanlovga, kareraga ta'siri ilmiy tadqiq etilgan[7,9].

Bir qator tadqiqotchilar, X.X. Abduramanov, S.D.Djaldasova, Z.A.Qodirovalar tomonidan yozilgan “Ayollar mehnat migratsiyasining huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari” nomli uslubiy qo'llanmada, mehnat migratsiyasining kelib chiqish sabablari, omillari va oqibatlari, ayollar mehnat migratsiyasini huquqiy tartibga solish amaliyoti va xalqaro mexanizmlari, ayollar mehnat migratsiyasining asosiy oqimlari va zamonaviy yo'nalishlari, ayollar migratsiyasining oila instituti deformatsiyasi va ijtimoiy soha infra tuzilmasiga ta'siri, xorijdan qaytgan ayol mehnat migrantlarini reintegratsiya qilish, migrant ayollarni ijtimoiy himoya qilish, ayollar mehnat migratsiyasini tartibga solishning huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar o'z aksini topganligi qayd etilgan[6].

Shu bilan birga, bugungi kunda ishsizlik, kambag'allik, qarz dorlik, uy-joyga ega bo'lmaslik va muhtojlik, ayollar mehnat migratsiyasining huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlari sabablar bilan bir qatorda, oiladagi kelishmovchiliklar, ajralishlar, ayollarning o'zi va farzandlarining bilim olishga va rivojlanishga bo'lgan intilishlari kabi ijtimoiy omillarni, ayollar mehnat migratsiyasining rivojlantirish kabi iqtisodiy muammolarni oldini olish, bartaraf etishga qaratilgan qonun xujjatlari ishlab chiqilgan[6,10,12].

Asosiy qism. Oliy Majlisi Senatining "2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi SQ-297-IV-son qarori, hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, alohida maqomi va ularga nisbatan hurmatini tiklash, gender tengsizlikni bartaraf etish vazifalari qayd etilgan qonun xujjatlari[1-5] ham gender tengsizlikni bartaraf etishga bag'ishlangan tadqiqot ishimizning dolzarbligini ko'rsatmoqda.

“O'zbek oilalarida gender stereotiplarni namoyon bo'lishining etnopsixologik xususiyatlarini empirik o'rganish”da O.L.Kustovanning[8] “Gender stereotiplarini shaxsiy semantik farqlash” usulidan foydalanib, er-xotinlarning shaxsiy ongini jinsga tegishlilikini, erkaklik va ayollikni tavsiflovchi sifatlarini, o'ziga xos gender xususiyat determinantlarini, mavjud jinsiy stereotiplarni tartibga soluvchi, ideal va ramziy munosabatlari va gender rollarni baholanishi aniqlandi va shaxsning xulq-atvorini gender tushuncha va tasavvurlari bilan qiyosiy taqqoslandi.

3. Eksperimental natijalar va ularning psixologik tahlili.

Er-xotinlar birinchi bosqichda vaziyatning mazmuni bilan tanishib chiqqanlar va o'z reaksiyalarini bildirganlar, ikkinchi bosqichda ularning javoblari kalitga mos ravishda klasterlash usulida baholanib, korrelyatsion taxlil qilindi. Tadqiqotimiz natijalari er-xotinlarni gender stereotiplardan xabardorligi va gender rollarni egallaganligini, ayollar xam erkaklar kabi amaliy faoliyatga jiddiylik va ma'suliyatlilik bilan yondoshishlarini, mutaxassislik rolini erkaklar kabi yuqori darajada egallaganliklarini anglatadi, xotinning o'rtacha ko'rsatkichi - 7,6; erkakniki - 8,5 ga teng; shaxsiy rollarni egallashda muvaffaqiyatlilik xotinlarda - 7,3 va erkaklarda - 7,6 ga teng

bo‘lib har ikkisida o‘ziga ishonch, o‘zidan mamnunligini, rozilik xissi shakllangan, 1-jadvalga qarang.

Kommunikativ rollni egallaganlik xotirlarda -8,6 yuqori, erkaklarda -6,8 ga teng. Ayollar har qanday vaziyatda hamma qatori o‘z fikrini baham ko‘rishi kerakligiga amin bo‘lgan holatda, kommunikabeldirlar, erkaklar -6,8 o‘rtacha ko‘rsatkich, chunki ular real va pragmatik hisoblanishadi, bu esa gender tenglikni saqlanishida er-xotin kommunikatsiyasini meyorlashtirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

1-jadval

**NaO er-xotin gender stereotiplari va gender rollarini baholari
(M-o‘rta arifmetik ko‘rsatkich asosida N-163)**

Gender rollar	mutaxassislik roli	shaxsiy rol	boshqaruvchilik roli	kommunikativ	intellektual-kognitiv	psixoemotsional, hissiy ta' sir	gender xulq-atvor	androgenlik roli	jinsiy rol	gender rol
Xotin M	7,6	7,9	7,1	8,6	7,9	8,3	7,3	8,9	5,2	7,6
Er M	8,5	6,6	8,0	6,8	8,6	7,5	7,8	7,8	6,8	7,3

Psixologik tadqiqotlar natijasida intellektual-kognitiv rollarni egallashda erkaklarda – 8,6 va xotirlarda 7,9 ni tashkil etib, erkaklar ayolning psixologik holatini yaxshiroq his etishlari aniqlandi. Ammo bu sifatlarni tashqi namoyon etilishi ayollarning psixoemotsional, hissiy rollarni egallaganliklariga bog‘liqligi tasdiqlandi, xotirlarda – 8,3 ga, erkaklarda 7,5 ga teng.

Jinsiy rollarni xis etish, tasavvur etishda ayollar qiziquvchan, yangi va notanish narsalarni sinab ko‘rishga intilishi baland bo‘lsa ham, jinsiy xulq-atvorni namoyon etilishida o‘zlarini cheklashadi, psixologik to‘siq qo‘yishadi, natijada xotirlarda - 5,2 va erkaklarda - 6,8 ga teng, erkaklar va ayollar juda o‘xshash hissiy reaksiyalar va in‘ikoslarga ega, faqat ularning namoyon bo‘lishi turlicha, bu o‘zbek etnomadaniyatida jins bilan bog‘liq tushuncha va tasavvurlar borasida stereotiplarni chuqur shakllanganligini tasdiqlaydi.

Har ikki jins vakillari, erkak ham, ayol ham gender rollardan xabardorligining yuqori darajasi qarama-qarshi jins vakillari bilan o‘zaro ta’sir, idrok va faoliyat jarayonida yuqori natijani aks ettirdi va turli xil mutaxassislik va shaxsiy rollarni muvaffaqiyatli egallashlari aniqlandi. Boshqaruvchilik qobiliyatini namoyon qilinishida ayollar empatiyaga, xissiyotga suyanishi, erkaklarni ko‘proq amaliy natija samaradorligi o‘ziga jalb qilishi kuzatildi. Har ikkisi xam qarama-qarshi jinsdagi odamlar guruhlarini jamoani boshqara olish qobiliyatiga egaligi aniqlandi.

Natijalardagi o‘rtacha daraja gender qarashlarning yuqori xabardorligini ifodalasada, biroq, kundalik muloqot amaliyotida gender stereotiplarni namoyish etishini tasdiqlaydi.

NiO er-xotinlar natijalarida jinsiy va gender rollarni yaxshi farqlay olmasliklari ayollarda – 2,3 va erkaklarda – 3 ga tengligi aniqlandi. Shuningdek kommunikativ, kognitiv, psixoemotsional, xissiy, gender xulq-atvor, androgen rollarni quyi darajada shakllanganligini tasdiqlaydi. Bunda ko‘rsatkichlar qarama-qarshi jins vakillari bilan o‘zaro munosabatlar jarayonida quyi vakolatga egaligini va gender tenglikka erishishda amaliy samaradorlikni pastligini anglatadi, 2-jadvalga qarang.

Tadqiqot natijalarida insonning aqliy, ruhiy-ma'naviy, psixologik sog'lomligi va sifatleri jinsga bog'liq emasligi tasdiqlandi. Bu ijtimoiy hayot tarziga, ijtimoiy, milliy-madaniy munosabatlarga, ijtimoiy normalar va hayot kechirish tarziga, o'zbek oilasida yetakchi va dominant shaxslarning xissiy-motivatsion, kognitiv, intellektual, kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yetukligiga ham bog'liqligi o'z isbotini topdi.

2-jadval

**NiO er-xotin gender stereotiplari va gender rollarini baholari
(M-o'rta arifmetik ko'rsat kich asosida N-115)**

Gender rollar	mutaxassislik roli	Shaxsiy rol	boshqaruvchilik roli	kommunikativ	intellektual-kognitiv	psixoeemotsional, hissiy ta' sir	gender xulq-atvor	androgenlik roli	jinsiy rol	gender rol
Xotin M	2,6	4,9	4,2	3,7	3,8	4,8	4,3	5,9	2,3	2,1
Er M	4,6	3,3	3,1	3,0	3,2	3,6	4,6	3,4	3,0	3,3

Olingan empirik tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldiki, real hayotdagi ijtimoiy normalar va ijtimoiylashuv jarayoni ayollarda aynan ayollikka xos, erkaklarda erkakka xos xislatlarni shakllantirmaganligini, bu gender farqlilik u qadar bir-birini inkor etmasligi, ayol ham, erkak ham, har ikki turdagi eng yaxshi gender xususiyatlarni vaziyat taqazosi bilan o'zlashtirganligini tasdiqladi.

Bugun ayollar nafaqat uy-ishlari, bola tarbiyasi bilan mashg'ul, balki, "ham oilasini, ham o'z sevgan ishini" uddalashga harakat qilishmoqda. shunga qaramay, gender tengligiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan ayrim omillar sifatida yuzaga chiqayotgan, rivojlanishning eng o'tkir muammolari mavjud bo'lib, bu tenglikka erishish, ayniqsa, jamiyatda ham, oilada ham erkak va ayolning gender tengligiga erishish eng og'ir masalalardan biridir.

O'zbek oilasi er-xotinlar o'rtasidagi gender tenglik masalalari, ijtimoiy rollar va ijtimoiy onglilik, aqliy intellektual salohiyat, umuminsoniy qadriyatlar tizimi va shaxsning o'z -o'zini baholash darajasi va bir qator psixofiziologik xususiyatlarni rivojlanganligiga ham bog'liqligi kuzatildi.

Tadqiqotimizda o'zbek oilalarida erkaklar va ayollarga xos bo'lgan xususiyat va fazilatlar, ular o'rtasidagi gender rollar taqsimoti va undagi farqli tafovutlari ya'ni, "ayol" va "erkak"larga xos oilaviy rollar haqidagi tasavvurlari o'rganildi. Natijada, aksariyat erkak va ayollar ayollarga hos bo'lgan gender rollar sifatida ona, uy bekasi, uy vazifalariga mas'ul, bola tarbiyalovchisi va salomatligiga javobgar, kir yuvuvchi, oshpaz, uy tozalovchi rollarini qatd etishgan. Bu ham ayollarni ona sifatida bola tarbiyasiga ma'sulligi bo'lsa, ikkinchidan, ayollarni uyga bog'lovchi roller stereotiplarini shakllanganligini izohlaydi. Erkak esa - ota, moliyaviy ta'minotchi, uy posboni oila tayanchi, himoyachi, ro'llar bilan xarakterlanishi aniqlangan. Jumladan hissiy fazilatlar bo'yicha ayollar - vafodor, itoatkor, mehr-oqibatli, ehtirosli, ba'zan injiq, yoqimli bo'lishi tasavvur etilushi; bugungi kun ayollik fazilati - intiluvchan, mulohazali,

kuchli, sabrli, aqlli, faxm-farosatli; erkeklik fazilatlariga - intiluvchan, mulohazakorlik, kuchli, sabrli, aqlli, faxm- farosat va mardlik shakllangan bo‘lishi kerakligi bilan bir qatorda hayotda ular tajovuzkor, qo‘rs, qo‘pol, rashkchi kabi xususiyatlar erkaklarda chuqur shakllanganligi qayd etilgan va ularga xos deb baholangan.

4. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, erkaklarning erlik roli nuqtai nazaridan ijtimoiy mavqeyini, oilada erlik hurmatini, obro‘isini saqlab qolishga intilishlari ayollarining xulq-atvori sabab, atrofda qilarni, qarindoshlarni, mahalla kuyni noo‘rin gap-so‘zlaridan, ya‘ni ijtimoiy nazoratdan, axborotlar bosimi-taftish qilinish, aybdor sanalish kabi xavfdan himoyalaniish mexanizmi qonuniyati bilan izohlanadi. Erkak bo‘lib oilani moddiy-iqtisodiy ta‘minlay ololmading, degan gapdan qochish va ayolimga begona erkakning e‘tiborini tushmasligiga kim kafolat beradi, degan tasavvurlar gender tensizlikka sabab bo‘luvchi stereotiplar shakllanganligini ko‘rsatdi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Gender statistikasi: asosiy tushunchalar va uning hozirgi kundagi ahamiyati. Statistika gender jihatlarni hisobga olishni ta‘minlash. Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti. Statistika bo‘limi. Statistik hujjatlar. Seriya F № 111. ST/ESA/STAT/SER.F/111. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Nyu-York, 2016 yil.- 2-bet.
2. <https://www.bing.com/search?form=ANLKDR&q=gender%20stat%20uz>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 oktyabrdagi “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 841-sonli qaror // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 23.10.2018 y., № 09/18/841/2081.
4. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y., 03/19/562/3681-son; *Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi*, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son; 16.12.2022 y., 03/22/809/1091-son; 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
6. Х.Х.Абдураманов, С.Д.Джалдасова, З.А.Қодирова. Аёллар меҳнат миграциясининг ҳуқуқий, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатлари. Услубий қўлланма. “Mahalla va oila” нашриёти, 2023. ISBN: 978-9910-9915-1-6 ©
7. Burn S. M. (1996). The Social Psychology of Gender. New York: [McGraw-Hill Education](#). (Bern Sh. Gendernaya psixologiya. — SPb.: PRAYM-EVROZNAK, 2002. — 320 s.); Burn S. M. (1999). Environmental Intervention Handbook for Resource Managers: Steps for Shaping Recreationists’ Behavior. [United States Department of Agriculture, Forest Service\[angl.\]](#).
8. Гендерный профиль полоролевых женских стереотипов (О.Л. Кустова). [Гендерный профиль полоролевых женских стереотипов \(О.Л. Кустова\) - Психология гендерных различий](#)
9. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии/под.ред.А.А.Крылова, С.А.Маничева. - СПб.: Питер,2002. - С.497-505.
10. <https://api.moiti.uz/media/book/%...> <https://api.moiti.uz> 29 Apr 2024 bundle_internet_2023.
11. <https://api.moiti.uz/media/book/%...> <https://api.moiti.uz> 16 Mar 2023 bundle_internet_2023.
12. [What Is Gender Socialization? Definition and Examples.](#)